

УДК 005.642.5

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА НА ФИРМЕ

МЕШКОВА В.С.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры экономики предприятия

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика;

ВОВК В.А.,

студентка ОП «Магистратуры»,

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрено экономическое трактование производительности труда, проанализированы методы управления производительностью труда на фирме, исследованы факторы и резервы повышения производительности труда на фирме.

Ключевые слова: персонал, трудовые ресурсы, производительность труда, оплата труда, эффективность труда

LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT AT THE COMPANY

MESHKOVA V.S.,

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor,

Associate Professor of the Department

of Enterprise Economics,

SEE HPE «DAMPA»,

Donetsk, Donetsk People's Republic;

VOVK V.A.,

student EP «Master»,

SEE HPE «DAMPA»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the economic interpretation of labor productivity, analyzes the methods of labor productivity management at the firm, examines the factors and reserves of increasing labor productivity at the firm.

Keywords: personnel, labor resources, labor productivity, remuneration, labor efficiency

Постановка задачи. Трудовые ресурсы фирмы, предприятия, организации являются одной из основных составляющих всего производственного процесса. В настоящее время большинство предприятий свой кадровый потенциал рассматривают как наиболее ценный капитал фирмы, так как он представляет собой важнейший компонент любого бизнеса, обеспечивающий прибавочную стоимость. Основным показателем, который характеризует эффективность использования трудовых ресурсов фирмы, является производительность труда.

Актуальность исследования. Учитывая быстро меняющуюся окружающую среду и различные факторы неопределённости, фирмы должны быть заинтересованы и нацелены на постепенное увеличение производительности труда с целью снижения издержек производства и завоевания на рынке лидирующих позиций. Для этого необходимо провести анализ имеющейся ситуации на фирме и использовать все выявленные резервы и факторы повышения производительности труда.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы управления производительностью труда промышленных фирм рассматривались в работах отечественных и зарубежных исследователей, в частности: М.И. Хабибуллина, Е.Ю. Меркуловой, И.А. Гунина, Т.Ю. Протасовой, А.Я. Кибанова, Е.В. Боговской, Е.А. Коньковой, О.Г. Арасланова. Однако требуют дальнейшего исследования вопросы, связанные с особенностями использования резервов повышения производительности труда на фирме, с разработкой современных механизмов совершенствования форм оплаты труда и системы стимулирования труда.

Цель статьи – рассмотрение условий повышения производительности труда и выявление факторов и резервов повышения производительности труда на фирме.

Изложение основного материала исследования. Производительность труда – это плодотворность и продуктивность производственной деятельности, определяемая количеством времени, которое тратится на единицу продукции, или количеством товара, который изготавливается в единицу рабочего времени (год, месяц, день). Необходимость постоянного увеличения производительности труда выступает объективной экономической закономерностью в развитии человеческого общества. В процессе

трудовой деятельности живой труд применяет результаты прошлого, материализованного труда (средства труда и предметы труда) для изготовления новой продукции. Развитие производительных сил обозначает экономное использование не только живого, но и материализованного труда. Производительность труда определяет эффективность затрат труда в материальном производстве и определяется выработкой в единицу рабочего времени, то есть затратами труда на единицу продукции.

На рис. 1 приведена система показателей измерения производительности труда.

В современной экономике термин «производительность» используется не только по отношению к трудовым ресурсам, задействованным в производственной деятельности («живой труд» по Марксу). В экономической теории существует четыре основных фактора производства – труд, капитал, земля и предпринимательская способность, которые в свою очередь объединяются для производства продукции. Поэтому можно говорить о результативности каждого фактора.

Д. С. Синк так трактует общее понятие производительности: «В систему вводятся затраты в форме труда (человеческие ресурсы), капитала (физические и финансовые активы), энергия, материалы и информация. Эти ресурсы преобразуются в продукцию (товары и услуги). Производительность – это отношение количества продукции, произведённой данной системой за данный период времени, к количеству ресурсов, потреблённых для создания или производства продукции за тот же период».

Рис. 1. Система показателей измерения производительности труда

Повышение производительности на предприятии может проявляться следующим образом:

увеличение количества производимой продукции одного и того же качества;

увеличение качества продукции одинаковой массы (количества), произведённой в единицу времени;

снижение доли трудовых затрат в себестоимости продукции;

снижение затрат труда на единицу продукции;

сокращение времени, затрачиваемого на производство и распределение продукции;

увеличение массы и нормы прибыли.

Рост производительности труда способствует снижению издержек и получению прибыли, необходимой для развития производства. Растут и доходы предпринимателя. Наряду с этим рост производительности также является основой увеличения доходов работников и реальной заработной платы. В свою очередь, высокий уровень заработной платы и возможность обеспечить рабочим дополнительные социальные льготы и выплаты из прибыли дают предпринимателю возможность быть более конкурентоспособным как покупателю на рынке труда: он может привлечь и удержать квалифицированные кадры, провести их качественный отбор, заложив тем самым базу для дальнейшего развития фирмы.

Методы измерения производительности труда – это качественно обособленные системы её измерения. Можно выделить три основные группы этих методов.

Векторные методы заключаются в измерении производительности труда с использованием набора подпоказателей, которые включают выпуск продукции в ценах реализации, переменные затраты, постоянные затраты и расчёт реального валового национального продукта (ВВП) на одного работника.

Многофакторные методы учитывают построение одного показателя в соотношении производительность – стоимость.

В многокритериальных методах применяется один показатель эффективности, полученный путём соединения подпоказателей с использованием классификации и/или взвешивания [1].

Различают несколько основных показателей измерения объёма производства в зависимости от способа измерения результата деятельности.

Натуральный показатель измерения используют тогда, когда объём производства продукции выражается в физических единицах (килограммах, штуках). Этот метод измерения объёма производства является более точным, но имеет ограниченную область применения, используется для предприятий, которые выпускают однородную продукцию, чаще в отраслях сырьевого, топливно-энергетического комплексов.

Условно естественный способ измерения объёма производства основан на приведении разной продукции к одному метру. Например, компания, которая производит разные виды обуви. Один её вид (пара обуви) принимается за условно натуральный метр, работа которого составляет 6 нормо-часов, другой вид обуви с трудоёмкостью 3 нормо-часа исчисляется в соотношении три к шести.

Метод работы, основанный на использовании норм затрат труда – нормо-часов – для характеристики объёма производства. Подходит для оценки уровня производительности труда на различных участках производства, в цехах, требует строгого обоснования применяемых нормативов. При различных стандартах напряжения этот метод может вызвать искажения, поэтому не получил широкого распространения.

Наиболее универсальным является затратный метод. Он даёт возможность сравнивать уровень и динамику производительности труда на фирме, отрасли, регионе, стране [2].

Содержание управления производительностью труда представлено на рис. 2.

Планирование производительности труда является частью процесса управления производительностью, которое предполагает оперативное и стратегическое планирование, организацию, руководство и постоянный контроль над введением мероприятий, направленных, в свою очередь, на повышение производительности [3].

Резервами роста производительности труда выступают неиспользованные возможности, касающиеся экономии затрат труда (увеличение производства и снижение трудоёмкости).

Рис. 2. Содержание управления производительностью труда

Резервы количественно можно определить как разность между достигнутым уровнем и максимально возможным уровнем производительности труда за определённый период времени.

Существует несколько направлений классификации резервов роста производительности труда.

Резервы роста производительности труда на предприятии могут различаться:

по виду используемых факторов (интенсивные и экстенсивные);

по направлениям своего воздействия (по группам используемых ресурсов).

Важным фактором большой производительности является сознание управляющими скорости внедрения потенциальных возможностей её роста на фирме. Сущность функции управления

удельной производительностью труда (ФУПТ) должна состоять в нахождении реальных возможностей её увеличения и привлечении их в хозяйственный оборот.

Управление эффективностью является одной из функциональных подсистем управления фирмой, предприятием и представляет собой влияние субъекта управления на весь жизненный цикл продукции с целью максимального увеличения производительности труда.

Факторы повышения производительности труда отображены на рис. 3.

В функции процесса управления производительностью труда в компании включаются установление и оценка уровня производительности на первоначальном этапе создания программно-целевого механизма, нацеленного на управление её ростом, стратегические программные цели и оперативное планирование действий, увеличивающих продуктивность, постоянный и действенный контроль выполнения проектов продуктивности и отдельных мероприятий, регулирование прикладных программ и мероприятий, установление и оценка результатов проводимых мероприятий и реализуемых программ [4].

Рис. 3. Факторы повышения производительности труда

Для ускорения темпов роста производительности труда необходимо по максимуму использовать возможности рыночной экономики, в которой действие закона о повышении производительности труда имеет большое значение.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Увеличение

производительности труда способствует снижению затрат и получению прибыли, которая необходима для развития и расширения производства.

Повышение производительности труда даёт возможность предприятиям и всему общественному производству дальнейшего развития и благоприятные перспективы, а в совокупности с грамотной маркетинговой и сбытовой политикой – и конкурентоспособность, что является неременным условием рыночной экономики. В конечном счёте рост производительности труда ведёт к повышению уровня жизни населения.

Таким образом, производительность труда – один из важнейших экономических показателей, который характеризует эффективность затрат труда в материальном производстве как отдельного работника, так и коллектива фирмы в целом. Производительность труда может измеряться количеством времени, затрачиваемым на единицу продукции, либо количеством продукции, выпущенной работником за какое-то время. Под её ростом подразумевается экономия затрат труда (рабочего времени) на выпуск единицы продукции или дополнительное количество произведённой продукции в единицу времени, что непосредственно влияет на увеличение эффективности производства.

Список использованных источников

1. Хабибуллин, М.И. Проблемы повышения уровня производительности труда / М.И. Хабибуллин // Молодой учёный. – 2018. – № 50 (236). – С. 200-202.
2. Меркулова, Е.Ю. Влияние производительности труда на экономический рост / Е.Ю. Меркулова // Статистика и экономика. – 2019. – № 2. – С. 34-44 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-proizvoditelnosti-truda-na-ekonomicheskii-rost>
3. Гунина, И.А. Проблемы роста производительности труда : теория, методология, практика / И.А. Гунина // Организатор производства. – 2018. – № 4. – С. 15-22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-rosta-proizvoditelnosti-truda-teoriya-metodologiya-praktika>
4. Радостева, М.В. К вопросу о производительности труда / М.В. Радостева // Экономика. Информатика. – 2018. – № 2. –

С. 45-49 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-proizvoditelnosti-truda-2>